

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA TESTLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Atadjanova Yulduzxon Dilshadovna

Xorazm viloyati XTXQTMOHM

“Tillarni o‘qitish metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilar bilimni baholashda muhim o‘rin tutadigan test topshiriqlarini tuzish va o‘tkazishga oid tavsiyalar berilgan. Shuningdek, turli ko‘rinishdagi testlarga namunalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: test, Blum taksonomiyasi, ochiq test, yopiq test, teskari test, rasmi test, moslikni tanlash, ma’lumotlarni to‘ldirish, anagramma.

Аннотация. В данной статье приведены рекомендации по составлению и проведению тестовых заданий, играющих важную роль в оценке знаний учащихся. Также предоставляются образцы различных тестов.

Ключевые слова: тест, таксономия Блума, открытый тест, закрытый тест, обратный тест, тест с картинками, выбор совместимости, завершение данных, анаграмма.

Annotation. This article provides recommendations on the preparation and conduct of test tasks that play an important role in assessing students' knowledge. Samples of various tests are also provided.

Keywords: test, Bloom's taxonomy, open test, closed test, inverse test, picture test, compatibility selection, data completion, anagram.

Bilimlarni o‘zlashtirishda didaktik talablardan biri bilimlarni o‘quvchilar qanday o‘zlashtirganini muntazam tekshirib va baholab borish hisoblanadi. Tekshirish o‘quvchilarning bilim sifatlarini, shakllantirilgan malakalardan qanchalik foydalanishini aniqlashni ta’minlaydi. Bu, o‘z navbatida, o‘quvchilarning yangi materialni o‘rganishga tayyorligini aniqlash, shuningdek, qo‘llanilgan metod va usullarning samaradorligini baholashga, ish metodlariga ayrim o‘zgartirishlar kiritishga imkon beradi. Tekshirish o‘quvchilar uchun, birinchidan, to‘g‘ri shakllantirilgan bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi, ikkinchidan, ish sifatini yaxshilaydi, o‘z-o‘zini tekshirishni o‘stiradi.

O'quvchilar bilimini baholashda test muhim o'rin tutadi. Testlar o'quvchilar bilimini tez tekshirish imkonini beradi. Chunki butun guruhning bilimini tekshirish uchun juda kam vaqt talab qiladi. Bu, ayniqsa, oraliq testlar o'tkazish uchun qulay, chunki test javoblariga ko'ra o'qituvchi dastur bo'yicha o'z ishini, dars o'tiladigan savollarni ko'rib chiqadi, kelgusida dars o'tishda qaysi savollarga ahamiyat berishni mo'ljallaydi.

“Test” atamasi inglizcha “test” so'zidan olingan bo'lib, tekshirish, nazorat, sinov, tajriba degan ma'nolarni anglatadi. Pedagogikada “test” atamasi o'ziga xos shaklga va mazmunga, turli qiyinlik darajasiga ega bo'lgan, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini xolisona baholash imkonini beradigan topshiriqlar tizimidan iborat. [1, 102]

Amerikalik mutaxassis Benjamin Blum bilim olish, o'rganishning bosqichli modelini ishlab chiqib, uni olti bosqichga bo'lgan. U bilish, tushunish, tatbiq etish, tahlil qilish, sintez (umumiy xulosa chiqarish), baholashdan iborat edi. Testlar murakkabligiga ko'ra, ana shu bosqichlarning qaysi darajasiga to'g'ri kelishi bilan farqlanadi. Bunda testlarni taxminan uch guruhga ajratish mumkin:

Blum taksonomiyasining birinchi va ikkinchi “bilish va tushunish” bosqichlariga mos keladigan nisbatan *uncha murakkab bo'lmagan testlar*.

Taksonomiyaning ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi “tushunish, qo'llash, tahlil qilish va sintez qilish” bosqichlariga to'g'ri keladigan *o'rtacha murakkab testlar*.

Ko'proq beshinchi va oltinchi “sintez, umumiy xulosa chiqarish va baholash”ga to'g'ri keladigan *murakkab testlardan* iborat. [2, 304]

Test o'tkazish bo'yicha tavsiyalar:

- O'quvchilarga test o'tkazishdan maqsad nimaligini tushuntirish kerak.
- Test yechish uchun o'quvchilar kayfiyatini ijobiy yo'naltirish.
- Test faqat o'rganilgan va o'rganilayotgan mavzular bo'yicha o'tkazilishi.
- Test savollari asosiy konsepsiya, qonun va tamoyillarni ochib berishga qaratilgan bo'lishi.
- Testning puxta bo'lib, tez-tez o'tkazilib turilishi.

- O'tkazilgan testlar tezda tekshirilishi, baholanishi va natijasini e'lon qilinishi.

- Guruhda test javoblarini muhokama qilinishi.

- O'qituvchi tuzgan testlariga lozim bo'lsa, tuzatishlar kiritishi kerak.

Testlarning o'ziga xos kamchiliklari ham bor. Tavakkal qilib javob topish, o'quvchining diqqati asosan testga berilgan javoblar doirasida chegaralanib qolishi, o'quvchining o'z fikrini bildirish imkoniyati yo'qligi kabilar. Shuning uchun testlar boshqa o'quv metodlari, o'quvchilar bilimini baholash shakllari bilan birgalikda qo'llanilgani ma'qul. Test savollarini tuzish ko'p mehnat, vaqt talab qiladi, shuning uchun keyingi paytlarda o'qituvchilar ko'proq tayyor test savollaridan foydalanishmoqda. O'quvchilarni chuqur fikrlash, taqqoslash, tanlash va qaror qabul qilishga o'rgatishimiz zarur. Shu sababli o'qituvchilar o'zlari test savolnomalarini yaratishlarini tavsiya qilamiz.

Biz quyida turli ko'rinishdagi testlar haqida fikr yuritamiz.

1) Bir tanlovli testlar (Yopiq test). Masalan:

1. Ona tili ta'limi oldida turgan eng muhim va dolzarb vazifani belgilang.

A) ijodkor va mustaqil fikrli shaxsni tarbiyalash.

B) savodli va o'tkir fikrli shaxsni tarbiyalash.

C) bilimi kuchli o'quvchini tarbiyalash.

D) farosatli va o'tkir zehnli o'quvchini tarbiyalash.

2) To'g'ri yoki noto'g'ri javoblar beriladigan savollar. Masalan:

1. *Ehtiros bilan so'zlamog boshqaruvli birikmami?*

Ha

Yo'q

3. *Nisbiy so'zlar ergashgan qo'shma gaplarni bog'laydimi?*

Ha

Yo'q

4. *To'ldiruvchi ergash gaplar tarkibida shuning uchun qurilmasini qo'llash mumkinmi?*

Ha

Yo‘q

3) Ma’lumotlarni to‘ldirish testlari. Masalan:

“Urushning so‘nggi qurboni” hikoyasi qahramonlari:

_____, aka-uka _____ va _____, _____ .

Urush ketayotgan joydan minglab kilometr uzoqda bo‘lsa-da, halok bo‘lgan obraz - _____.

Har oqshom ketib, tun oqqanda ishdan qaytadigan, oilasidagi iqtisodiy nochorlikdan qutulolmayotgan, buning ustiga, vaqtinchalik qiyinchilikka chidolmay imon-e’tiqodini yo‘qotgan kimsalardan zarar ko‘rgan, qasos tuyg‘usi aqlidan ustun kelgan _____ beixtiyor onasining halokatiga sababchi bo‘ladi.

_____sil kasalligi uchun urushga bormaydi.

Asarda _____ ning xotinini o‘g‘rilar pichoqlab ketadi.

4) Tasniflashlikka oid testlar (moslikni tanlash). Masalan:

T/r	So‘z	Javob	T/r	Antonimi
1.	Saxiy	7	1.	Nodon
2.	Mehnatsevar		2.	Badbo‘y
3.	Dono		3.	Sovuq
4.	Halol		4.	Urush
5.	Xushbo‘y		5.	Qimmat
6.	Issiq		6.	Harom
7.	Tinchlik		7.	Baxil
8.	Arzon		8.	Dangasa

5. Javobi yoziladigan test - ochiq test. Ochiq test topshiriqlari kishiga o‘z xohishiga ko‘ra javob berish imkonini yaratadi. Odatda unda asosiy so‘z, tayanch ibora tushirib qoldirilgan bo‘ladi. Masalan:

1. Lug‘at deganda nimani tushunasiz va u qanday turlarga bo‘linadi?
2. Ona tili va adabiyot fani nima uchun kerak? Fikringizni yozing.

3. “O‘tgan kunlar” romanida ifodalangan voqea hodisalar, obrazlar xarakterini ochuvchi rasm chizing yoki she‘r yozing.

4. Uyushiq bo‘laklar qanday xususiyatga ega?

5. Ravish so‘z turkumi qatnashgan gap tuzing.

6. **Teskari test.** Bunda o‘quvchi o‘zi savolni tuzib, to‘g‘ri javobni belgilaydi.

Masalan: 1.?

A) Yerga don sepildi.

B) Sinovlarga yaxshi tayyorgarlik ko‘rildi.

C) U ko‘rpachaga cho‘zildi.

D) Barcha mahallalarda sumalaklar pishirildi.

6. **Rasmi testlar.** Masalan:

1. “Dilbar -davr qizi”, “O‘ch” va “Baxtigul va Sog‘indiq” singari dostonlar muallifini toping?

7. **Anagramma testlar.** Masalan:

I. Ushbu misralarni to‘g‘ri joylashtiring.

1. Sondin seni ko‘p sevarmen ey umri aziz

2. Jondin seni ko‘p sevarmen ey umri aziz

3. Har neniki sevmak ondin ortiq bo‘lmas

4. Ondin seni ko‘p sevarmen ey umri aziz

a) 2,1,3,4;

b) 2,3,1,4;

c) 3,2,1,4;

d) 4,1,3,2.

II. Hikmatli anagramma.

omondir, avayla, tilingni , boshing, uzayar, so‘zingni, yoshing, avayla.

(Tilingni avayla, omondir boshing, So‘zingni avayla, uzayar yoshing.)

III. Chalkash harflar.

№	Savollar		To‘g‘ri javob
1	Qo‘shma ot	eyroyg‘nqo	
2	Atoqli ot	ekodobb	
3	Shaxs oti	itygi	
4	O‘rin-joy oti	tayoliv	
5	Faoliyat-jarayon oti	ritem	
6	Aniq ot	shiaman	
7	Mavhum ot	tasoraf	
8	Sodda ot	xatrad	

Xulosa qilib aytish mumkinki, testlarni qo‘llash jarayoni kengaygan sari ularning turlari ham ko‘paya boshladi. Testlarni faqat yakuniy nazoratda qo‘llash shart emas. Ularni mavzuni boshlashdan avval ham, darsni mustahkamlash jarayonlarida ham kundalik nazorat uchun ham qo‘llab borish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Farberman B.L., Asomov D.K. Pedagogik testlar va talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting usuli. T.: RO‘UI. 1995.
2. Tojiboyeva D., Yo‘ldoshev A. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi. T.: “Aloqachi” nashriyoti. 2009
3. <https://dtm.uz/>

4. <http://hozir.org/blum-taksanomiyasi-boyicha-bilishga-oid-oquv-maqsadiga-erishil.html?page=7>